

**Educação em inteligência artificial para estudantes do ensino médio: uma
experiência prática com aplicações reais no Mauá Experience**

*Artificial intelligence education for high school students: a hands-on experience
with real-world applications at Mauá Experience*

Andressa Corrente Martins¹
Anderson Harayashiki Moreira²

Resumo

Este artigo apresenta uma experiência prática de ensino de Inteligência Artificial (IA) para alunos do 3º ano do ensino médio, desenvolvida no programa Mauá Experience do Instituto Mauá de Tecnologia. A iniciativa, focada na trilha de Desenvolvimento de Aplicações com IA, utilizou metodologias ativas, *Design Thinking* e ferramentas acessíveis para abordar desde fundamentos éticos até a criação de soluções com aprendizado de máquina, visão computacional e interação homem-máquina. Os resultados indicam que é possível ensinar conceitos avançados de IA de forma significativa a estudantes pré-universitários por meio de uma abordagem prática, interdisciplinar e orientada a projetos.

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Aprendizagem Baseada em Projetos, Educação em IA.

Abstract

This article presents a practical teaching experience in Artificial Intelligence (AI) for 12th-grade high school students, developed within the Mauá Experience program at the Mauá Institute of Technology. The initiative, focused on the AI Application Development track, employed active learning methodologies, Design Thinking, and accessible tools to cover topics ranging from ethical foundations to the creation of solutions involving machine learning, computer vision, and human-computer interaction. The results indicate that it is possible to teach advanced AI concepts meaningfully to pre-university students through a practical, interdisciplinary, and project-based approach.

Keywords: Artificial Intelligence, Project-Based Learning, AI Education.

¹ Andressa é professora no Instituto Mauá de Tecnologia, com formação em Engenharia de Controle e Automação e Mestre em Sistemas Aeroespaciais e Robótica. Tem experiência em projetos de robótica, automação e tecnologias aplicadas como IA, além de forte atuação em competições nacionais e internacionais. É entusiasta da educação tecnológica e da inclusão de pessoas nas áreas STEAM.

² Anderson é professor no Instituto Mauá de Tecnologia e CTO da ZOOM Education for Life. É formado em Engenharia de Controle e Automação, mestre e doutor em Engenharia Mecânica e Aeronáutica com foco em Robótica pelo ITA. Atua com projetos em robótica móvel, sistemas de controle e robótica industrial, além de participar ativamente de competições de robótica e liderar a equipe Kimauánisso Robotics Team. É entusiasta da educação tecnológica e das áreas STEAM.

1. Introdução

A Inteligência Artificial (IA) deixou de ser um conceito restrito ao meio acadêmico ou industrial para se tornar parte do cotidiano das pessoas. De assistentes virtuais e sistemas de recomendação até aplicações em saúde, segurança, transporte e educação, a IA está transformando as formas como as pessoas interagem com o mundo e tomamos decisões. Essa presença extensiva da IA na vida social, econômica e política exige que a formação educacional acompanhe tal avanço, promovendo desde cedo uma compreensão crítica, ética e técnica dos sistemas inteligentes (Perelmuter, 2020).

Nesse cenário, ganha relevância a discussão sobre alfabetização em IA na educação básica, que implica não apenas ensinar como a IA funciona, mas também fomentar o entendimento sobre suas implicações, limitações, potencialidades e riscos (Rosálina, 2023). Essa alfabetização é essencial para formar cidadãos capazes de agir com consciência em um mundo cada vez mais mediado por algoritmos (Rodrigues & Machado, 2023).

Enquanto países como Estados Unidos, Reino Unido e China já implementam estratégias nacionais para o ensino de IA desde o ensino fundamental, o Brasil ainda se encontra em fase incipiente, com ações pontuais e concentradas em centros urbanos. Há um vazio entre o avanço tecnológico e a preparação de jovens — especialmente no ensino médio — para interagir, utilizar e eventualmente criar soluções baseadas em IA (Oliveira & Cordeiro, 2025). A escassez de iniciativas com abordagem prática e interdisciplinar nesse nível educacional representa um desafio, mas também uma oportunidade para inovação pedagógica (Lasakoswitsck, 2024).

Neste contexto, o Instituto Mauá de Tecnologia propôs o programa Mauá Experience, uma iniciativa pré-universitária que busca introduzir estudantes do 3º ano do ensino médio em temas emergentes como tecnologia, cultura maker, sustentabilidade e empreendedorismo, com forte componente prático e interdisciplinar. O Mauá Experience é um programa imersivo voltado a jovens de alto desempenho no vestibular do Instituto, que oferece experiências formativas intensivas com foco em competências do século XXI, por meio de trilhas temáticas em áreas como Inteligência Artificial, Design de Produto e Ações Climáticas. Mais do que uma atividade

extracurricular, o programa atua como ponte entre o ensino médio e o ensino superior, proporcionando vivências reais de projeto, inovação e pesquisa aplicada.

Entre essas trilhas, destaca-se a de Desenvolvimento de Aplicações com IA, que se propõe a ensinar IA por meio de metodologias ativas, uso de ferramentas acessíveis e projetos com impacto real.

O presente artigo tem como objetivo principal apresentar a estrutura, a metodologia e os resultados da trilha de IA desenvolvida no âmbito do Mauá Experience. Busca-se demonstrar como é possível ensinar conceitos avançados de IA a públicos pré-universitários de maneira significativa, crítica e aplicada, desde que sustentada por abordagens pedagógicas adequadas. O trabalho também contribui para o debate sobre a democratização do ensino de IA no Brasil e propõe um modelo replicável de formação tecnológica de base, voltado à inclusão, à autonomia criativa e à formação de competências para o futuro do trabalho.

2. Fundamentos Teóricos

O ensino de IA no nível escolar tem ganhado atenção internacional como parte das estratégias de alfabetização digital crítica do século XXI. Segundo Touretzky *et al.* (2019), uma educação em IA bem estruturada deve permitir que os alunos compreendam que sistemas inteligentes são programados por pessoas, aprendem a partir de dados e não são neutros. O projeto AI for K-12 propõe cinco grandes ideias que toda criança deveria saber sobre IA: percepção, representação e raciocínio, aprendizado, interação natural e impactos sociais.

Lee *et al.* (2021) argumentam que o ensino de IA deve combinar três pilares: (1) compreensão conceitual dos algoritmos e seus fundamentos, (2) desenvolvimento de aplicações práticas e (3) reflexão crítica sobre os impactos sociais da IA. A trilha do Mauá Experience incorporou esses três eixos.

Além disso, o relatório “OECD *AI and the Future of Skills*” (2024) destaca que o ensino de IA deve promover tanto a proficiência técnica quanto habilidades

transversais, como criatividade, empatia e colaboração — competências fundamentais em uma sociedade cada vez mais automatizada.

A opção pela Aprendizagem Baseada em Projetos (*Project-Based Learning – PBL*) está alinhada com uma tradição pedagógica que coloca o estudante no centro do processo, desafiando-o a resolver problemas reais, trabalhar em equipe e construir conhecimento de forma contextualizada e interdisciplinar (Thomas, 2000; Bell, 2010).

No contexto do ensino de IA, essa abordagem se mostra particularmente eficaz. No Mauá Experience, a PBL foi combinada com *Design Thinking* (Brown, 2009) e o *Business Model Canvas* (Murray & Scuotto, 2015), proporcionando uma experiência completa de desenvolvimento técnico e modelagem de soluções com foco no impacto real.

A proposta também visou desenvolver o pensamento computacional (Wing, 2006), promovendo habilidades como abstração, decomposição, reconhecimento de padrões e modelagem de soluções.

Ferramentas como Google *Teachable Machine* e RISE para Scratch permitiram a introdução de IA com interfaces visuais acessíveis, reduzindo a barreira técnica para estudantes sem experiência prévia em programação textual. Isso ampliou o engajamento e o alcance da proposta, conforme apontam Quiroz & Gutierrez (2024).

A ética foi trabalhada desde o início da trilha, com discussão de dilemas reais, como o uso indevido de *deepfakes*, decisões automatizadas e vieses algorítmicos. Como destacam Jobin *et al.* (2019), a formação em IA exige a construção de uma consciência ética sobre os limites e responsabilidades no uso da tecnologia.

3. Metodologia

A trilha de Desenvolvimento de Aplicações com IA foi conduzida no âmbito do programa Mauá Experience, entre os dias 17 de agosto e 28 de setembro de 2024, com carga horária total de 22 horas, distribuídas em 10 encontros presenciais e online.

Participaram ao todo do programa 27 estudantes do 3º ano do ensino médio, previamente selecionados, porém cinco escolheram o módulo de IA.

A metodologia adotada foi ancorada em PBL, associada a princípios do *Design Thinking* e da Educação Empreendedora, garantindo uma abordagem ativa, interdisciplinar e voltada à resolução de problemas reais. Os encontros seguiram uma estrutura progressiva, permitindo que os alunos evoluíssem do entendimento conceitual à implementação prática de soluções com IA.

Estrutura pedagógica dos encontros:

1. **Reflexão Ética e Crítica sobre IA:** Discussão orientada sobre dilemas éticos envolvendo algoritmos, viés, privacidade e decisões automatizadas, com base em casos reais e vídeos curtos (ex.: reconhecimento facial em segurança pública).
2. **Fundamentos Técnicos de IA e Deepfake:** Aulas teóricas com demonstrações práticas para introdução aos conceitos de *machine learning* supervisionado, redes neurais artificiais e aplicações de IA generativa, como *deepfakes*. Os alunos exploraram exemplos com responsabilidade e discutiram os impactos da manipulação de mídia.
3. **Criação de Classificadores Visuais com Teachable Machine:** Os estudantes desenvolveram seus próprios *datasets*, treinaram modelos de classificação de imagem e testaram acurácia com *feedback* iterativo, com foco na Libras e linguagem corporal.
4. **Programação de Jogos Interativos com Scratch e RISE:** Utilizando os modelos treinados, os alunos programaram jogos que respondiam a gestos e expressões corporais. A integração com IA foi feita via blocos visuais, facilitando a manipulação da lógica.
5. **Apresentação de Protótipos Iniciais e Feedback entre Pares:** Momento dedicado à socialização das ideias e troca construtiva de sugestões, fomentando a colaboração, a escuta ativa e a melhoria dos projetos.

6. **Etapas do *Design Thinking*:** Aplicação das fases de empatia, definição de problema, ideação e prototipagem rápida para guiar os estudantes na identificação de problemas relevantes e no planejamento de soluções com IA.
7. **Codificação e Integração Técnica das Soluções:** Implementação final das aplicações em IA, com iterações baseadas em testes de usabilidade, funcionamento dos modelos e coerência com o propósito social de cada projeto.
8. **Modelagem de Negócios com Canvas:** Estruturação de marca, público-alvo, canais de distribuição, proposta de valor e diferenciais das soluções desenvolvidas, aproximando os alunos do pensamento empreendedor.
9. **Comunicação e Técnicas de *Pitch*:** Oficinas práticas com foco em *storytelling*, *design de slides* e oratória. Os alunos aprenderam a apresentar suas soluções com clareza, emoção e argumentação lógica.
10. **Demonstração Pública e Avaliação Final:** Apresentação dos projetos para a comunidade acadêmica, professores convidados e familiares, com avaliação baseada em critérios de inovação, aplicabilidade, impacto social e domínio técnico.

4. Resultados

Os cinco projetos desenvolvidos pelos estudantes demonstraram domínio técnico, criatividade e sensibilidade social. Todos utilizaram classificadores visuais criados com *datasets* próprios e foram integrados a sistemas desenvolvidos em Scratch com a extensão RISE.

A Tabela 1 a seguir, apresenta os principais resultados:

Tabela 1 – Descrição dos projetos desenvolvidos.

Projeto	Descrição	Tecnologia Principal
StretchUp	Aplicativo que identifica posturas corporais incorretas durante exercícios físicos, oferecendo correções visuais em tempo real.	<i>Teachable Machine</i> (pose), Scratch + RISE
Aura Mirror	Espelho virtual que reconhece emoções faciais e sugere músicas e frases motivacionais personalizadas.	<i>Teachable Machine</i> (face), lógica condicional
ReciclaScan	Sistema de reconhecimento de resíduos recicláveis com orientações de descarte correto e dados sobre impacto ambiental.	<i>Teachable Machine</i> (objeto), interface educativa
IA FlameGuard	Detector de focos de incêndio a partir de imagens e análise da severidade com emissão de alertas visuais.	<i>Teachable Machine</i> (fogo), banco de dados simulado
Utocattio	Tradutor de expressões faciais em fala sintética para inclusão de pessoas com deficiência na fala.	<i>Teachable Machine</i> (emoções), TTS (<i>text-to-speech</i>)

Todos os projetos foram desenvolvidos integralmente pelos estudantes, do treinamento do modelo à prototipagem da interface, evidenciando:

- Aprendizagem técnica: os alunos compreenderam o ciclo completo do aprendizado supervisionado: coleta → rotulagem → treinamento → teste → aplicação.
- Consciência crítica: houve debates espontâneos sobre ética, privacidade, acessibilidade e sustentabilidade nos projetos.
- Engajamento contínuo: mesmo após o encerramento da trilha, os estudantes relataram buscar aprofundamento em IA e seguir utilizando as ferramentas exploradas.

Além do desenvolvimento dos trabalhos técnicos, uma pesquisa de satisfação com os participantes (n=35, incluindo comunidade, convidados da banca, professores e mentores) indicou:

- 100% declararam estar “satisfeitos” ou “muito satisfeitos” com a experiência;

- 85% dos estudantes da trilha utilizaram o programa como forma de ingresso no IMT em 2025;
- Relatos qualitativos destacaram a transformação pessoal, clareza sobre carreira e entusiasmo com a área de tecnologia;
- Observou-se melhoria nas habilidades de apresentação, trabalho em grupo e resolução de problemas.

5. Conclusão

A experiência da trilha de Desenvolvimento de Aplicações com IA no Mauá Experience demonstrou que é possível introduzir conceitos complexos de Inteligência Artificial de maneira acessível, crítica e tecnicamente consistente a estudantes do ensino médio. A adoção de metodologias ativas, como a Aprendizagem Baseada em Projetos e o *Design Thinking*, aliada ao uso de ferramentas intuitivas como *Teachable Machine* e Scratch, viabilizou uma jornada de aprendizagem envolvente, aplicável e transformadora.

Os resultados não se limitaram à aquisição de conhecimento técnico, mas revelaram ganhos significativos em termos de pensamento computacional, ética digital, criatividade, empatia e visão empreendedora. Ao trabalharem em soluções com impacto real, os alunos puderam compreender o potencial e as limitações da IA no mundo contemporâneo, aproximando-se das dinâmicas reais do mercado de trabalho e da pesquisa aplicada.

A trilha também cumpriu papel estratégico de orientação vocacional e inclusão tecnológica, funcionando como ponte entre o ensino médio e o ensino superior. O fato de todos os participantes da trilha ingressarem no Instituto Mauá de Tecnologia em 2025 reforça a potência da proposta como modelo de educação transformadora.

Dessa forma, a experiência serve como referência para outras instituições que desejam implementar iniciativas semelhantes, mostrando que, com planejamento pedagógico adequado, é possível democratizar o acesso à Inteligência Artificial desde a educação

Referências

- Bell, S. (2010). Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future. *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas*, 83(2), 39–43. <https://doi.org/10.1080/00098650903505415>
- Brown, T. (2009). *Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation*. Harpercollins E-Books.
- Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The Global Landscape of AI Ethics Guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389–399. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2>
- Lasakowsitsck, R. (2024). Educação STEAM e a formação inicial de Professores: perspectivas e desafios para escolas brasileiras. *Dialogia*, (50), e27504. <https://doi.org/10.5585/50.2024.27504>
- Lee, I., Ali, S., Zhang, H., DiPaola, D., & Breazeal, C. (2021). Developing Middle School Students' AI Literacy. *Proceedings of the 52nd ACM Technical Symposium on Computer Science Education*. <https://doi.org/10.1145/3408877.3432513>
- Murray, A., & Scuotto, V. (2015). The Business Model Canvas. *Symphonya. Emerging Issues in Management*, 3(3), 94–109. <https://symphonya.unicusano.it/index.php/sym/article/view/2015.3.13murray.scuotto>
- OECD. (2024). *Artificial Intelligence and the Future of Skills*. OECD. <https://www.oecd.org/en/about/projects/artificial-intelligence-and-future-of-skills.html>

Oliveira, M. F., & Cordeiro, R. (2025, May 7). *A importância da Inteligência Artificial no ensino fundamental e médio*. The Conversation. <https://theconversation.com/a-importancia-da-inteligencia-artificial-no-ensino-fundamental-e-medio-255348>

Perelmuter, G. (2020). *Futuro presente*. Companhia Editora Nacional.

Quiroz, P., & Gutierrez, F. J. (2024). *Scratch-NB: A Scratch Extension for Introducing K-12 Learners to Supervised Machine Learning*. <https://doi.org/10.1145/3626252.3630920>

Rodrigues, A., & Machado, G. F. (2023). ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: reflexões teóricas para a Educação em Ciências. *Atos De Pesquisa Em Educação*, 18, e9844. <https://doi.org/10.7867/1809-03542022e9844>

Rosálina, L. (2023). *Inteligência artificial e educação*.

Thomas, J. W. (2000). *A REVIEW OF RESEARCH ON PROJECT-BASED LEARNING*. http://www.bobpearlman.org/BestPractices/PBL_Research.pdf

Touretzky, D. S., et al. (2019). *Envisioning AI for K-12*. Proceedings of the AAAI Conference.

Wing, J. M. (2006). Computational Thinking. *Communications of the ACM*, 49(3), 33–35. <https://doi.org/10.1145/1118178.1118215>